

**Românitate în epoca globalizării:
continuitate și identitate la est de Prut**

**Romanian Identity in the Age of Globalization:
Continuity and Identity East of the Prut**

Coordonatori / Coordinators:

Adrian Otovescu

Tatiana Spătaru

Vlad Ovidiu Cioacă

Dorin Cosmin Vasile

Editura BELADI

Craiova, 2026

Identitatea culturală a satului basarabean în etapa actuală

Stela SPÎNU

Doctor în filologie

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

„Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

Email: stela.spinu@usmf.md

Rezumat. *Evenimentele politice, socio-economice și culturale din ultimele trei decenii au modelat semnificativ traiectoria evolutivă a Republicii Moldova, în special a comunității rurale. În această perioadă, aceasta a trecut printr-un proces dificil de redefinire, marcat de transformări demografice, ocupaționale și de valori. Studiul de față oferă informații documentate privind criza demografică, culturală și spirituală care afectează satele moldovenești, inclusiv cele etnic mixte. Rezultatele arată că, deși comunitatea rurală se confruntă cu provocări legate de imagine, aceasta continuă să fie un păstrător fidel al valorilor culturale tradiționale, prin conservarea și transmiterea patrimoniului cultural material și imaterial, precum și prin transmiterea meșteșugurilor, tradițiilor și obiceiurilor populare către generațiile tinere.*

Cuvinte-cheie: *identitate culturală; sat; comună; criză.*

1. Introducere

Evenimentele de ordin politic, socio-economic și cultural, derulate în ultimele trei decenii, au marcat traiectoria evolutivă a Republicii Moldova. Schimbări radicale în societate au avut loc începând cu 1989, mișcarea de eliberare națională contribuind la renașterea societății prin cultură. La 27 august 1991, Republica Moldova se declară țară independentă, eveniment istoric, precedat de numeroase mitinguri, marșuri de protest, greve, revendicările protestatarilor vizând recunoașterea oficială a identității lingvistice și culturale române, revenirea la alfabetul latin, decretarea limbii române ca limbă de stat.

Au urmat mai multe evenimente de importanță majoră pentru viitorul european al țării, și anume: admiterea Republicii Moldova în Consiliul Europei (1995), intrarea în vigoare a Acordul de Parteneriat și Cooperare cu UE (1998), oferirea statutului de membru cu drepturi depline al Organizației Mondiale a Comerțului (2001), aderarea la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud Est (2001), includerea Republicii Moldova în Parteneriatul Estic, semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (2014) și alte zeci de tratate și convenții interguvernamentale.

Evenimentele derulate au marcat, în special, comunitatea rurală, care în ultimele trei decenii a trecut printr-o dificilă perioadă de redefinire, suferind schimbări demografice, ocupaționale și valorice.

În prezentul studiu ne-am propus să oferim informații documentate referitoare la viața culturală și spirituală a satelor basarabene, inclusiv ale celor etnic mixte. Cercetarea a fost precedată de expediții dialectologice, organizate în cadrul proiectului *Limba și folclorul românesc în procesul de consolidare a statului Republica Moldova*. Au fost vizitate 24 de localități rurale (din rețeaua *Atlasului lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria*), cu o mare vechime istorică și culturală, deosebite după funcție și structură (Pavel, V, Corcimari, V., Spînu, S. et al. (2023)).

2. Cadru teoretic

Privire de ansamblu asupra localităților rurale vizitate

Cele mai vechi localități, incluse în rețeaua de puncte anchetate, au fost Nișcani din raionul Călărași (menționat documentar în anul 1432 cu denumirea de Heghetiș), satele Țâra (datat cu 1437) și Cenușa (atestat într-un act de la Stefan cel Mare din 11 mai 1479 cu denumirea Borodniceni) din raionul Florești și Saharna din rl Rezina (datat din 24 ianuarie 1495, când Ștefan cel Mare întărește prin uric împărțeala între urmașii lui Sima Rugină).

În șirul localităților cu o vechime mai mică am inclus Nădușita, rl Drochia (menționat documentar în anul 1845), Văleni, rl Cahul (întemeiat la 1808 de 59 familii de țărani români), Zaim, rl Căușeni (atestat în izvoare scrise începând cu sec. XV-XVI) și Ochiul Alb, rl Drochia (menționat documentar în anul 1788).

Printre cele mai mici sate vizitate (până la 500 de locuitori) s-au regăsit Țâra (rl Florești), Saharna (rl Rezina), Roșietici (rl Florești); în șirul satelor cu 500-1.500 de locuitori se înscriu Ordăsei (rl Telenești), Stoicani (rl Soroca), Cenușa (rl Florești); în lista satelor mari (de 1500-3000 de locuitori) notăm Chiștelnița (rl Telenești), Ochiul Alb (rl Drochia), Mândrești (rl Telenești).

După activitățile economice, toate satele sunt predominant agricole (cerealiere, pomicole, legumicole sau viticole). Totuși, am semnalat o dezvoltare inegală a acestora. Satele periurbane, cum ar fi Trebujeni (rl Orhei), Cișmea (rl Orhei), Chiștelnița (rl Telenești) mențin relații permanente cu orașul și se disting prin îmbunătățirea calității vieții, eficacitatea sistemului de educație, o viață politică și socio-culturală activă. Localitățile rurale mai îndepărtate, cum ar fi Ciobalaccia (rl Cantemir), Zaim (rl Căușeni), Trifăuți (rl Soroca), continuă să fie afectate din punct de vedere economic, sociocultural și politic.

Realitățile socioeconomice și politice au condus la declinul demografic. Conform datelor statistice din 2004, populația Republicii Moldova constituia 3 604 000 persoane (1 310 000 domiciliau în mediul rural, 2 294 000 – în mediul urban); în 2014 – 2 998 235 persoane (1 918 054 în mediul rural, 995 227 mii în mediul urban), în 2024 – 2 401,2 mii persoane (cu reședință obișnuită estimată) (Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (2024)).

Am constatat o situație demografică negativă în satele aflate la o distanță mai mare de oraș. Cel mai defavorabil profil demografic l-am notat în localitățile Țâra (rl Florești), Saharna (rl Rezina), Roșietici (rl Florești), Stoicani (rl Soroca), Cenușa (rl Florești). De exemplu, în comuna Stoicani în 2004 erau 1550 locuitori, în 2014 - 1.202 locuitori, în 2024 – 763 locuitori (Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova).

Starea de lucruri în sfera demografică a Republicii Moldova a fost influențată de doi factori majori: modernizarea demografică, care se caracterizează prin modificarea comportamentului demografic al populației (scăderea fertilității, amânarea nașterii copiilor pentru vârstele mai mature, diversificarea modelelor familiale etc.) și criza socioeconomică și politică de lungă durată. O manifestare a crizei socioeconomice este migrația în masă a populației apte de muncă și păstrarea nivelului înalt al mortalității la vârstă adultă (Paladi, 2015: 59). Prin urmare, satul încetează să mai reprezinte sursa principală a potențialului demografic, fapt ce afectează nu doar dezvoltarea economică, dar și evoluția socio-culturală a țării.

Declinul demografic este determinat și de fenomenul globalizării, care a schimbat percepția comunității rurale asupra adevăratelor valori ale vieții, a stirbit din identitatea culturală a satului tradițional și a avut un rol determinant în tradiția arhitecturală. Localitățile au pierdut din autenticitate și tradiționalism, fiind supuse mai multor schimbări proprii epocii moderne. Deși tehnicile de construcție și ornamentare ale locuințelor și gospodăriilor au variat în timp, satele nu au reușit să-și păstreze stilul propriu, uniform și tradițional. Totuși, imaginea localităților din nordul țării diferă de cele sudice, tendință păstrată încă de la începutul sec. XX: „La locurile păduroase ale județelor Hotin, Soroca, Orhei și Chișinău, curțile sunt îngrădite cu zăplazuri de nuiele împletite. Fiecare căsuță țărănească e umbrită de o grădiniță cu pomi, iar pe coastele și dealurile ce înconjoară satul se răsfață la arșița soarelui viile sătenilor; în județele de la sud, unde lipsesc pădurile și lemnul e scump, casele nu au zăplazuri și nu posedă alte acarete decât coșare pentru porumb; pe lângă care se înalță schirde de fân și paie, iar pe ici colo câte un puț cu cumpănă, numit cocostârc” (Arbore, 1899: 247).

3. Analiză teoretică

Identitatea culturală a satului basarabean astăzi

Stilul de viață în satele basarabene rămâne a fi unul tradițional. Ocupațiile de altădată, cum ar fi sculptarea obiectelor în lemn, încondeierea ouălor, olăritul, țesutul covoarelor, broderiile, iconografia sunt păstrate și promovate. Obiecte de valoare, făurite de băștinași, sunt adunate în muzeele satelor Ciobalaccia (rl Cantemir), Gribova (rl Drochia), Văleni (rl Cahul), Hoginești (rl Călărași). Băștinașii contribuie, prin donații, la completarea acestora cu lucrări confecționate din lozie, fibre vegetale și ceramică.

Un element identitar al profilului cultural al satelor îl reprezintă costumele tradiționale. Pe parcursul istoric, orice națiune s-a identificat cu un anumit ansamblu vestimentar. „Îmbrăcămintea are înainte de toate o valoare etnică. Apartenența la un grup e mai întâi sancționată de aspectul vestimentar” (Leroi-Gourhan, 1983: 167). În localitățile vizitate, până la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus (anul 1812), oamenii purtau haina națională zilnic, ulterior aceasta fiind înlocuită cu cea urbană. În prezent, interesul față de costumele tradiționale a scăzut.

Pentru a cultiva respect pentru valorile naționale și a promova patrimoniul național în localitățile rurale activează case de cultură, în incinta cărora sunt organizate evenimente culturale-artistice (concerte de muzică și dans popular, șezători etc.), care contribuie la creșterea gradului de valorificare a potențialului turistic din mediul rural. Localitățile Zaim (rl Căușeni) și Țâra (rl Florești) și-au amenajat bibliotecile în stil rustic, amintind vizitatorilor de trecutul istoric și cultural al satului.

În contextul celor relatate, prezintă interes și viața culturală și spirituală a satelor etnic mixte. Semnalăm că Republica Moldova este un stat plurietic, multicultural și multiconfesional. Pe acest teritoriu conviețuiesc mai multe etnii în aceeași localitate. Un exemplu ar servi satul Ivancea (rl Orhei). Pentru prima dată, localitatea a fost menționată documentar în anul 1501. Primii oameni s-au stabilit aici cu traiul circa 3 500 de ani î. Hr. Aceștia au fondat trei sate. Ele au ars, fiind părăsite. Următoarele două sate au existat - unul între anii 1000 - 800 î. Hr., altul între anii 900

- 600 î. Hr. Acestea au avut aceeași soartă, au ars. În jurul anului 500 î. Hr. pe aceste locuri au poposit mai multe grupuri de oameni, care au fondat șapte sate. Dezvoltarea lor a fost stopată de către triburile germanice ale bastarnilor. După cucerirea Daciei de către Imperiul Roman pe aceste locuri s-au stabilit cu traiul patru grupuri de persoane. Ei formau patru sate diferite. Dezvoltarea lor a fost întreruptă de năvălirea hunilor. Mai târziu, între anii 700 – 1 300 e. n., aici au fost ridicate mai multe sate. Între anii 1 300-1 700 e. n. sunt înregistrate documentar nouă cătune. Toate aceste localități medievale au fost arse și părăsite. Locuitorii acestora, rămași în viață după năvălirea războinicilor de câmpie, au fondat o așezare care s-a aflat pe vatra satului actual. Analele istoriei pomenesc adesea de Ivancea și de locuitorii acestui sat. Începând cu 1940, populația băștinașă părăsește aceste locuri, aici rămânând doar 1396 de locuitori, în temei – ucraineni (Eșanu și Grossu, 2012: 517).

În 2003, Ivancea a obținut statut de comună, formată din satele Ivancea, Brănești și Furceni. În 2004, numărul total al populației comunei Ivancea era de 5 904 locuitori, în 2014 – 3 624, dintre care 50.47 % se declară moldoveni, 43.59 % – ucraineni, 4.40 % – ruși, 0.51 % – găgăuzi, 0.09% – altele. În 2024, numărul total al locuitorilor este 3 624 persoane (Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (2024)).

Pentru o conviețuire pașnică și coeziunea socială în localitate a fost creat un mediu favorabil activității multiculturale. De facto, nu sunt bariere în comunicarea între reprezentanții diferitor etnii, provocate de stereotipuri, prejudecăți, discriminare, etnocentrism și xenofobie. Băștinașii își cunosc și promovează propriile valori culturale, conștientizând tangențele și divergențele culturilor cu care intră în contact. Formarea competențelor interculturale (cognitive, afective și comportamentale) este obiectivul general al educației, promovat de școala din localitate. Gimnaziul Ivancea are aproximativ 105 elevi și 19 cadre didactice.

Totodată, sistemul de valori naționale tradiționale ale satului sunt promovate prin organizarea evenimentelor culturale. „Din 2014, în fiecare an, la sfârșitul lunii august, la Ivancea, revin cele mai frumoase ceramice pictate din Europa din perioada preistorică. Martor al nașterii artei adevărate și descoperirii culturii civilizației antice Cucuteni, acest festival este un eveniment unic, care reunește cei mai buni maeștri ai artei ceramicii și pictori din diferite țări, inspirați de misterele civilizației antice Cucuteni-Tripoli” („Cucuteni. Festival - Voyages Moldavie”, n.d.). Evenimentul adună persoane active în domeniul culturii, contribuind la promovarea dialogului intercultural, a unei societăți creative și reflexive.

Biserica din localitatea Ivancea este la fel un monument istoric de valoare, creat de arhitectul academician A. Sciusev. În prezent, ea servește drept liant dintre populația titulară și minoritățile ce conviețuiesc. Credința în valori creștine comune și în perenitatea moralei a contribuit la fondarea unui dialog interreligios sincer într-o societate etnic mixtă.

4. Concluzii

Așadar, deși comunitatea rurală se confruntă cu probleme de imagine, ea rămâne a fi promotor fidel al valorilor culturale tradiționale prin conservarea și perpetuarea patrimoniului imaterial și material, transmiterea unor meșteșuguri, tradiții și obiceiuri către noile generații. Semnificativă în acest context este afirmația lui Lucian Blaga: „Suntem și vom fi totdeauna neam de țărani. De aceea, destinul nostru ca neam, ca putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul țăranelor – creatorul și păstrătorul culturii populare, centru generator, binecuvântat și rodnic”.

Bibliografie:

- Iorga, N. (1938). Originea, firea și destinul neamului românesc, *Enciclopedia României*. Volumul I, București: Editura Imprimeria Națională.
- Arbore, Z. (1899). Basarabia secolului al XIX-lea. București: Editura Academiei Române.
- Leroi-Gourhan, A. (1983). Gestul și cuvântul. Volumul II, Memoria și ritmurile, București, Editura Meridiane.
- Paladi, G., & Penina, O., & Dondiuc, I. (2015). Situația demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor, *Academos*, nr. 4 (39), 59-65.
- Negru, A. (2006). Comunitatea rurală între global și local. Studiu de caz în zona periurbană a Clujului. An. Inst. de Ist. „G. Bariț” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom. IV, 77-108.
- Eșanu, A. & Grossu, S. (coord). (2012). Localitățile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic ilustrat. Volumul 10. Chișinău: Editura Draghiștea.
- Spînu, S. (2018). Graiurile românești din Republica Moldova. Texte dialectale. Studii. Chișinău: Biotehdesign.
- Spînu, S. (2016). Criza valorilor europene în rândul tinerilor din Republica Moldova. *Administrarea Publică*, nr. 4, Chișinău, 112-116.
- „Cucuteni Festival - Voyages Moldavie”. [n.d.]. Voyages Moldavie. Retrived October 14, 2025, disponibil la: <https://voyages-moldavie.com/en/cucuteni-festival/>.
- Pavel, V, Corcimari, V., Spînu, S. et al. (2023). Atlasului lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria. Volumul IV, Chișinău: Tipografia Centrală.
- Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. (2024), disponibil la: <https://statistica.gov.md/ro/recensamantul-populatiei-si-al-locuintelor-2024-9940.html>.